

(IN) EFICIÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA EM UMA SOCIEDADE DE CAPITALISMO CANNIBAL

((In) efficiency of the Maria da Penha Law in a Cannibalistic Capitalist Society)

Helga Maria Martins de Paula^a; Angélica Ferreira de Freitas^b; Luana Renata Alves Sená^c; Luanda Patrícia dos Santos Duarte Venerio^d

ARTIGO COMPLETO

Resumo:

Este estudo tem como objetivo avaliar a (in) eficiência da Lei Maria da Penha na prevenção, proteção e combate à violência doméstica, articulando a análise com a teoria da reprodução social e as reflexões de Nancy Fraser em “Capitalismo Canibal”. Trata-se de uma pesquisa de revisão de literatura, que examina produções acadêmicas, textos legais e obras críticas para compreender como a violência contra a mulher se insere em um contexto mais amplo de desigualdades estruturais. A hipótese inicial é que a Lei Maria da Penha, embora seja um marco jurídico relevante, não alcança plena eficácia porque atua em um sistema capitalista que, segundo Fraser, “canibaliza” recursos não mercantis (incluindo o trabalho reprodutivo feminino), precarizando redes de cuidado e reforçando vulnerabilidades socioeconômicas. A análise crítica demonstra que a violência doméstica não é apenas um fenômeno individual ou cultural, mas parte de uma dinâmica sistêmica que combina exploração econômica, dominação de gênero e opressões interseccionais. Conclui-se que o enfrentamento efetivo dessa violência exige não só o aprimoramento legislativo, mas também mudanças estruturais nas políticas de cuidado e na organização econômica, de modo a romper a sobrecarga feminina e ampliar a proteção social.

Palavras-chave: Violência doméstica; Reprodução social; Capitalismo canibal; Lei Maria da Penha.

Abstract:

This study aims to evaluate the (in)efficiency of the Maria da Penha Law in preventing, protecting against, and combating domestic violence, linking the analysis to the theory of social reproduction and Nancy Fraser's reflections in Cannibalistic Capitalism. It is a literature review study that examines academic productions, legal texts, and critical works to understand how violence against women is embedded within a broader context of structural inequalities. The initial hypothesis is that the Maria da Penha Law, although a relevant legal landmark, does not achieve full effectiveness because it operates within a capitalist system that, according to Fraser, “cannibalizes” non-market resources (including women's reproductive labor), undermining care networks and reinforcing socioeconomic vulnerabilities. Critical analysis shows that domestic violence is not merely an individual or cultural phenomenon but part of a systemic dynamic combining economic exploitation, gender domination, and intersectional oppressions. It is concluded that effectively addressing this violence requires not only legislative improvements but also structural changes in care policies and economic organization, aiming to reduce women's overload and expand social protection.

Keywords: Domestic violence; Social reproduction; Cannibalistic capitalism; Maria da Penha Law.

^a Professora Adjunta de Direito Público na Universidade Federal de Jataí (UFJ) e nos Programas de Pós-Graduação em Direito Agrário da UFG e Direito e Desigualdades Sociais da UFJ. Doutora em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília (UnB). Coordenadora do projeto de pesquisa Pandemia e Agronegócio: expropriações e desigualdades desde o capitalismo dependente periférico brasileiro e também dos projetos de extensão Cursinho Popular Maria Eloá e Promotoras Legais Populares Libertárias Jataí; helgamartinsdepaula@ufj.edu.br.

^b Mestranda em Direito na área de concentração Direitos e Desigualdades Sociais pelo Programa de Pós-graduação em Direito (PPGD-UFJ), bolsista CAPES; pesquisadora de Gênero, Deficiência e Marxismo-Feminista; angelicaferreiraufj@gmail.com.

^c Mestranda em Direito pelo Programa de Pós-graduação em Direito (PPGD-UFJ), com área de concentração em Direito e Desigualdades Sociais; Promotora Legal Popular; luanarenataufj@gmail.com.

^d Mestranda em Direito pelo Programa de Pós-graduação em Direito (PPGD-UFJ); Advogada da subseção de Jataí do estado de Goiás - OAB/GO 55.096; pesquisadora de Violência Contra Mulheres; luandaduartevenerio@gmail.com.

Introdução

Maria da Penha Maia Fernandes não é apenas a mulher que dá nome à lei que fundamenta esta pesquisa, mas também a mulher que com determinação e coragem, denunciou o Brasil por negligência em relação à violência contra a mulher, quando a voz dessas mulheres eram silenciadas e inaudíveis pela sociedade brasileira.

Compreendendo a violência doméstica como resultado de uma construção social e histórica que coloca as mulheres em posição de subordinação, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) analisou o caso e concluiu que o Estado brasileiro violou os direitos de Maria da Penha, especialmente o direito à proteção judicial e o direito à não discriminação. Como resposta, a CIDH recomendou que o Brasil adotasse medidas efetivas de prevenção e combate à violência doméstica, o que culminou na criação da Lei Maria da Penha (TJDFT, 2024).

Enquanto países latino-americanos já tinham norma própria de combate à violência doméstica contra a mulher, o Brasil não possuía regramento próprio e, embora proibisse a violência doméstica no âmbito familiar expressamente na Constituição da República Federativa do Brasil em seu §8º, do artigo 226, os casos eram tratados e punidos com a tipificação especial da conduta em lesão corporal qualificada por “Violência Doméstica” nos termos do artigo 129, §9º, do Código Penal, alterado pela Lei nº 10.886 de 17 de junho de 2004, e os processos judiciais seguiam o procedimento do Juizado Especial Criminal previsto na Lei 9.099/95.

Ante os movimentos feministas e importantes marcos de luta no enfrentamento da violência doméstica, surge a Lei nº 11.340/2006, denominada Lei Maria da Penha, que retira a invisibilidade de uma pauta essencial no meio jurídico e político, além de vincular o Estado à adoção de políticas públicas de acesso à justiça e de amparo social e psicológico às mulheres em situação de violência doméstica (Brasil, 2006).

A relevância deste estudo decorre do fato de que, apesar da importância e do reconhecimento nacional e internacional da lei, persistem dúvidas sobre sua eficácia plena no enfrentamento desse problema. Identifica-se uma lacuna na análise que conecte o debate jurídico sobre a lei a reflexões críticas mais amplas sobre a organização socioeconômica e a reprodução das desigualdades estruturais, especialmente a partir da teoria da reprodução social e das reflexões de Nancy Fraser em “Capitalismo Canibal”.

Este estudo tem como objetivo avaliar a (in) eficiência da Lei Maria da Penha na prevenção, proteção e combate à violência doméstica, articulando a análise com a teoria da reprodução social e com o entendimento de que a violência contra a mulher está inserida em um contexto mais amplo de exploração econômica, dominação de gênero e opressões interseccionais. Trata-se de uma pesquisa de revisão de literatura, que examina produções acadêmicas, textos legais e obras críticas para compreender como essa violência se relaciona com a precarização das redes de cuidado e a sobrecarga feminina no capitalismo contemporâneo.

Uma transformação epistemológica fundamental consiste na mudança do foco da produção para a reprodução social, compreendida como o conjunto de práticas de provisão, cuidado e interação que garantem a existência dos seres humanos e a preservação dos vínculos sociais. Essa dimensão, frequentemente chamada de “cuidado”, “trabalho afetivo” ou “processos de subjetivação”, é responsável por formar os indivíduos no contexto capitalista, sustentando-os como corpos naturais e, ao mesmo tempo, constituindo-os como sujeitos sociais. É nesse âmbito que se moldam hábitos, valores éticos e referenciais morais que orientam a vida coletiva. Entre essas práticas, destacam-se gerar e educar crianças, fortalecer comunidades, criar e transmitir significados comuns, disposições afetivas e referenciais de valor que viabilizam a cooperação social (Fraser, 2022).

Nas sociedades capitalistas, grande parte dessas ações ocorre fora da esfera mercantil, em lares, bairros e instituições públicas, como escolas e creches, e muitas delas não se configuram como trabalho remunerado. Ainda assim, a reprodução social é indispensável para a continuidade do trabalho assalariado, para a geração de mais-valia e para o funcionamento do próprio capitalismo. A força de trabalho não se manteria sem o trabalho doméstico, a criação de filhos, a educação escolar, o cuidado emocional e outras tarefas que garantem a formação de novas gerações de trabalhadores, a reposição das já existentes e a preservação dos laços sociais e entendimentos coletivos. Assim como a chamada “acumulação primitiva”, a reprodução social constitui uma base imprescindível para a produção de mercadorias.

Por conseguinte, nas sociedades patriarcais, a violência doméstica, também denominada violência familiar, é vista como um tema de difícil enfrentamento, uma vez que coloca em questão a própria instituição familiar. A abordagem desse assunto envolve um aspecto sensível, pois se refere a acontecimentos do âmbito privado, tradicionalmente preservado do olhar público.

Quando o que ocorre nesse espaço é exposto, rompe-se a idealização do “lar sagrado” e ele se torna passível de investigação, seja de natureza policial ou científica. Essas idealizações, resultado de um processo cultural, abrangem desde a concepção do lar como um ambiente seguro e livre de conflitos até a definição dos papéis atribuídos a cada integrante da família burguesa (Porto; Costa, 2010, p. 480-481).

A hipótese trabalhada neste artigo é que, embora a Lei Maria da Penha represente um marco jurídico fundamental, sua eficácia é limitada por atuar em um contexto capitalista que, conforme aponta Fraser, “canibaliza” recursos não mercantis, fragilizando redes de cuidado e aprofundando vulnerabilidades. Os resultados da análise indicam que o enfrentamento efetivo dessa violência exige não apenas aprimoramento legislativo, mas também mudanças estruturais nas

políticas de cuidado e na organização econômica, de modo a reduzir a sobrecarga feminina e ampliar a proteção social.

Por fim, a violência doméstica contra a mulher pode ser compreendida como a prática de dominação exercida por um homem com quem ela mantém vínculos afetivos, tendo como objetivo submetê-la ao seu controle (Sabadell, 2005; Silva, 1999). Trata-se de uma forma de violência que, em muitas situações, apresenta-se de maneira sutil, dificultando sua identificação, assim como a percepção da gravidade de seus impactos. Nesse tipo de situação, o agressor é uma figura com a qual a vítima possui relação afetiva, podendo ser o parceiro, o pai, o padrasto ou outro membro da família.

Surgimento da Lei Maria da Penha: resposta à indiferença estatal aos casos de violência doméstica contra a mulher

O surgimento da Lei Maria da Penha deve ser entendido a partir de um contexto histórico no qual as mulheres foram sistematicamente marginalizadas, processo que se intensificou com o advento do capitalismo. Segundo Saffioti (2013, p. 71), o modo de produção capitalista instaurou um processo de individualização que colocou as mulheres em desvantagem sob duas dimensões: no plano superestrutural, manteve-se a subvalorização das capacidades femininas, sustentada por mitos que legitimam a supremacia masculina e a ordem social dela derivada; e, no plano estrutural, à medida que as forças produtivas se desenvolviam, as mulheres foram sendo progressivamente afastadas das funções produtivas, ocupando posições periféricas no sistema econômico.

Essa desigualdade estrutural articula-se com os limites do poder estatal. Como observa Sabadell (2005, p. 77), nenhum poder, mesmo o mais eficiente e legitimado, consegue impor plenamente sua vontade ou garantir o cumprimento absoluto de suas ordens. Nesse

cenário, a violência doméstica contra as mulheres configura-se, como indicam Porto e Costa (2010, p. 481), como resultado de uma construção social e histórica que as coloca em posição de subordinação, evidenciando a necessidade de respostas estatais efetivas que enfrentem não apenas os atos de violência, mas também as bases culturais e estruturais que os sustentam.

Diante da repercussão de meu caso, houve uma iniciativa corajosa e inédita em nosso país: foi criada, em 2006, uma lei que prevê um tratamento mais rigoroso para esse tipo de crime, chamada informalmente de Lei Maria da Penha, com medidas de proteção e medidas educativas. Alguns tentam provar que é inconstitucional, por haver em nossa Constituição o artigo que torna todos iguais perante a Lei. No entanto, essas mesmas pessoas e instituições não se pronunciam contra as leis que protegem crianças e adolescentes, ou pessoas idosas. Não levam em conta que a justiça é justa quando trata igualmente os iguais, e desigualmente os desiguais. E a mulher ainda é vítima de profundos preconceitos, que a fragilizam. Com a criação da Lei Maria da Penha sentime recompensada por todos os momentos nos quais, mesmo morrendo de vergonha, expunha minha indignação e pedia justiça, para que meu caso, e tantos outros, não fossem esquecidos (Penha, 2017, p. 80).

No Brasil, a violência doméstica passou a ser evidenciada e ter o destaque de combate e prevenção com o advento da Lei nº 11.340 de 7 de agosto de 2006, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, mas na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 já se tinha declarado no §8º do artigo 226, a vedação de violência doméstica a mulher e no âmbito familiar¹ (Brasil, 2006).

Isso não significa que os casos de violência doméstica não eram tratados e punidos. Ao contrário, críticas existiam em torno do enquadramento da ocorrência, pois, quando se olha para a realidade de países latino-americanos, alguns tratavam de responsabilidade da esfera cível e não criminal. Já em solo brasileiro, a

tipificação da conduta era de lesão corporal e com a alteração da legislação por meio da Lei nº 10.886 de 17 de junho de 2004, passa a ser qualificada como tipo especial de “Violência Doméstica” alterando, portanto, o artigo 129, §9º do Código Penal (Brasil, 1940; 2004).

Lesão corporal: Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: [...] **Violência Doméstica** (Incluído pela Lei nº 10.886, de 2004)_§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: (Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006.

Além disso, o processo judicial em casos de violência doméstica contra a mulher tratado pelo Juizado Especial Criminal, regido sob a Lei 9.099/95, enquadravam os casos como crimes de menor potencial ofensivo, em que na maioria das vezes a punição era convertida no pagamento de cestas básicas ou prestação pecuniária. E, nessa vertente de não se adequar a lei ao respaldo necessário que a mulher precisa, merece destaque o pensamento de Ana Lucia Sabadell:

No que se refere à problemática das mulheres, uma parte significativa dos casos atendidos pelas delegacias da mulher referem-se aos crimes de lesão corporal leve e ameaça, castigados com penas inferiores a dois anos, o que leva à aplicação da Lei 9.099/95. Nesse contexto, as pesquisas indicam duas situações aparentemente contraditórias: primeiro, a falta de eficácia das normas penais em casos de violência doméstica com a interrupção do processo ainda em sua fase preliminar (momento indiciário com o registro do termo circunstanciado de ocorrência), algo que é considerado, por muitas feministas, como indicativo da banalização do conflito. Segundo, o aumento expressivo de denúncias de violência doméstica nas delegacias da mulher a partir da entrada dessa norma em vigor (Sabadell, 2005, p. 449).

Percebe-se que antes da normatividade e do tratamento destinado às mulheres em situação de

¹ Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. [...] § 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos

para coibir a violência no âmbito de suas relações. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 30/07/2025.

violência doméstica realizado pela Lei Maria da Penha (Brasil, 2006), inexistia um sistema capaz de fornecer uma resposta punitiva ao agressor com o fito de não torná-lo reincidente e, ao mesmo tempo, fornecer um amparo psicológico e social às mulheres. Assim, a referida lei contribui com a visibilidade feminista da criminalização dos atos injustos praticados contra a mulher por quem possui uma relação íntima de afeto, trazendo uma abordagem protetiva, preventiva e criminal para o enfrentamento da violência doméstica.

Dessa forma, o debate proposto pelo advento da Lei nº 11.340/2006 permitiu a visibilidade de um tema sinteticamente abordado pelo Poder Judiciário e deu azo à sociedade quanto ao poder público de tecer mecanismos de combate à “violência contra a mulher” e, de forma concomitante, trouxe na compreensão do termo “violência doméstica e familiar contra a mulher” a delimitação de espaço em que ocorre a situação fática e as características do “sujeito ativo” e o “sujeito passivo” da relação violenta (Pougy, 2010; Romeiro, 2008; Maciel, 2011).

Por conseguinte, pela visão dos movimentos feministas coloca-se a situação da violência de gênero como um problema político no mundo e mediante pesquisas científicas e investigações policiais é possível diferenciar as formas de violência e erradicar conceitos misóginos. O progresso do enfrentamento da violência de gênero decorre do movimento feminista no Brasil, o qual articulou violência e discriminação contra as mulheres, impulsionando ONGs (Organizações não governamentais) feministas e demais movimentos de mulheres a terem vozes no combate a violência contra a mulher.

A luta é árdua e importantes conquistas foram alcançadas com a legislação, mas permanece o desafio para as mulheres do acesso à justiça, de modo que as entidades que apoiam e defendem os direitos das mulheres se mantenham fortes e constantes na atuação de cobrar do Estado uma efetiva educação e transformação da sociedade, livrando-a da cultura patriarcal e promoção da

igualdade de gênero não apenas formal prevista na Carta Magna, mas sim com efetividade prática (Hermann; Barsted, 1995).

Para Cecília MacDowell Santos (2010, p. 155) a Lei Maria da Penha é o reflexo de um processo de passagem “de indiferença do Estado à absorção ampla das demandas feministas no âmbito da formulação de uma política nacional para o enfrentamento da violência doméstica”.

Porém, para Karam (2007) e Batista (2009) a lei foi recebida no mundo jurídico com certo desprezo e desconfiança, pois juristas criticaram a inserção de mecanismos específicos ao controle da violência doméstica quando se coloca o sistema penal como método de resolução das demandas geradas pela violência de gênero no seio familiar e doméstico, vedando a aplicação da Lei 9.099/95 ou elevando a pena máxima da lesão corporal em local doméstico, fazendo da lei um paradoxo de imposição de pena a repelir o mau injusto e grave, tornando a efetiva teoria retributiva-aflictiva (Brasil, 1995).

É necessário que se denuncie e que sejam julgados os crimes contra as mulheres. A luta contra a violência é árdua. Não é apenas responsabilidade da vítima, ou de seus familiares, mas de toda a sociedade. Principalmente, do Estado. Como todo movimento contestador que deseje honestamente a melhoria da sociedade, o Movimento de Defesa da Mulher traz na sua essência conceitos inovadores. Em consequência, a mulher consciente pode crescer, reivindicar, questionar, e tornar-se agente transformador. O homem e a mulher são produtos da sua educação, do amor e dos valores éticos e morais que lhes são ministrados na infância. As conquistas da mulher ao longo dos anos só serão solidificadas se forem transmitidos de geração em geração os princípios de uma educação igualitária, com liberdade de expressão das emoções humanas (Penha, 2017, p. 83).

Mas aos operadores de direito na totalidade, de forma geral, entendem que o enfrentamento da violência de gênero, a superação dos resquícios patriarcais, o fim dessa ou de qualquer outra discriminação não se dá tão somente pela intervenção do sistema penal, sendo indene de

dúvidas que a aprovação da Lei nº 11.340/06 ressignificou os procedimentos democráticos de acesso à justiça, colocando transparência e visibilidade da violência doméstica contra a mulher no Brasil, adentrando o tema na sociedade, nas universidades e no próprio meio jurídico com importantes debates e adoção de políticas públicas ao enfrentamento.

O capitalismo canibal se retroalimenta da violência contra as mulheres

O conceito de *capitalismo canibal* permite compreender como o sistema econômico contemporâneo se sustenta e expande à custa da exploração e do esgotamento das bases sociais, políticas, naturais e humanas que o sustentam. A metáfora do canibalismo, historicamente marcada por um viés racista quando associada aos povos africanos no contexto colonial, é aqui ressignificada para denunciar a lógica predatória da classe capitalista, que se alimenta de todos os outros grupos sociais (Fraser, 2022).

Sob esses termos, “canibalizar” não significa apenas devorar simbolicamente o outro, mas retirar-lhe elementos essenciais para a sua existência, sejam eles recursos ambientais, capacidades comunitárias ou energias vitais, para sustentar a acumulação de capital. Assim como um corpo celeste que atrai para sua órbita a massa de outro, o capital incorpora e consome as riquezas materiais e imateriais das zonas periféricas, numa dinâmica que, tal qual o ouroboros, ameaça destruir as próprias condições de sua reprodução e arrastar consigo toda a sociedade (Fraser, 2022).

Sob essa perspectiva, a violência contra as mulheres deixa de ser interpretada apenas como um problema moral, cultural ou de relações interpessoais e passa a ser compreendida como um mecanismo funcional à manutenção dessa ordem canibal. Heleieth Saffioti adverte que a opressão de gênero, assim como a discriminação racial, não se sustenta isoladamente e está

enraizada nas relações de dominação engendradas pelo capitalismo, que fragmenta e hierarquiza a sociedade para proteger seus próprios alicerces. O chamado “privilégio” masculino, longe de beneficiar a todos os homens de forma homogênea, mantém estruturas que também prejudicam aqueles situados nas camadas subalternas da ordem social (Saffioti, 1987).

A violência se manifesta na dimensão de desigualdade e é uma ameaça permanente à vida por sua alusão à morte e ainda por se caracterizar pela passividade e silêncio da vítima. A violência familiar atualmente é considerada um problema de saúde pública dos mais sérios e que precisa de mudança de comportamento na maneira de pensar e conduzir as relações entre as pessoas (Monteiro; Souza, 2007, p. 27).

Ao identificar a raiz dessas opressões na lógica de classe e de acumulação, Saffioti rompe com explicações simplistas que opõem apenas homens e mulheres ou brancos e negros, revelando que o verdadeiro núcleo de sustentação da violência de gênero e de todas as formas de discriminação é o próprio sistema capitalista, cuja sobrevivência depende de consumir incessantemente a vida e a dignidade de grupos historicamente marginalizados (Lovatto, 2011, p. 114).

A sociedade assemelha-se a um galinheiro, sendo, contudo, o galinheiro humano muito mais cruel que o galináceo. Quando se abre uma fresta na tela do galinheiro e uma galinha escapa, o galo continua dominando as galinhas que restaram em seu território geográfico. Como o território humano não é meramente físico, mas também simbólico, o homem, considerado todo-poderoso, não se conforma em ter sido preterido por outro por sua mulher, nem se conforma quando sua mulher o abandona por não mais suportar seus maus-tratos. Qualquer que seja a razão do rompimento da relação, quando a iniciativa é da mulher, isto constitui uma afronta para ele. Na condição de macho dominador, não pode admitir tal ocorrência, podendo chegar a extremos de crueldade. A sociedade, similarmente ao galinheiro, também apresenta uma ordem das bicadas (...) (Saffioti, 2015, p. 62).

Uma transformação epistêmica fundamental no debate feminista contemporâneo é a mudança de foco da produção para a reprodução social, isto é,

para as formas de cuidado, provisão e interação que garantem a sobrevivência humana e preservam os laços comunitários. Essa dimensão, muitas vezes denominada “trabalho de cuidado”, “trabalho afetivo” ou “subjetivação”, é responsável por formar os sujeitos do capitalismo, sustentando-os enquanto seres corporificados e, ao mesmo tempo, moldando-os como integrantes de um tecido social dotado de valores, afetos e significados compartilhados.

Incluem-se aí tarefas como parir e socializar crianças, fortalecer comunidades e reproduzir horizontes culturais e éticos que possibilitam a cooperação social. Embora parte dessa atividade ocorra fora do mercado, em lares, bairros e instituições públicas como escolas e creches, ela é indispensável para a própria existência do trabalho assalariado e da acumulação capitalista. O trabalho doméstico, a criação dos filhos e o cuidado cotidiano alimentam a reposição de novas gerações de trabalhadores e a manutenção das existentes, sustentando, assim, a engrenagem do sistema.

Nesse ínterim, o espaço doméstico adquire centralidade para o funcionamento do capitalismo, mas também se torna um local de vulnerabilidade para as mulheres. Ao serem historicamente relegadas à esfera privada, muitas permanecem isoladas, enquanto os homens circulam com mais liberdade no espaço público. Esse isolamento, somado à naturalização da violência, favorece situações de abuso praticadas por parceiros e familiares. Estudos indicam que a permanência em relações violentas pode estar ligada à repetição de padrões presenciados na infância ou adolescência, o que aprofunda a sujeição e dificulta o rompimento do ciclo.

A compreensão que muitas mulheres têm da violência conjugal é vaga e confusa, marcada por sentimentos de humilhação, solidão e menosprezo, encobertos pela rotina de dominação e ausência de afeto (Monteiro; Souza, 2007). Ademais, a violência praticada por parceiros não é sequer reconhecida como tal,

sendo o termo mais associado a agressões de estranhos, especialmente de natureza sexual.

Assim, a lógica capitalista, ao reforçar desigualdades e hierarquias, funciona como terreno fértil para perpetuar práticas violentas e discursos que minimizam ou justificam o abuso, como a ideia de que trabalhar demais justifica que o marido descarregue seu estresse em casa. Esse enraizamento social e cultural aprisiona subjetivamente as mulheres, minando sua autoestima e dificultando a percepção da gravidade das violências vividas (Schraiber *et al.*, 2007).

No entanto, o descumprimento das leis que regem a sociedade brasileira, a tolerância e benevolência em sua aplicação, estimulam a prática de hábitos que desafiam a própria justiça. Mesmo com a criação da Lei que me honra ao adotar espontaneamente o meu nome, Lei Maria da Penha, esbarra-se na morosidade dos processos judiciais que apenas favorece a impunidade e prejudica aqueles que buscam a Justiça. São necessárias também mudanças educacionais e culturais, nas estruturas mais profundas de nosso comportamento, para que prossigamos, neste século 21, no rumo de uma sociedade sem preconceitos, justa, livre e igualitária (Penha, 2017, p. 83).

Em 2024, a Justiça brasileira julgou 10.991 processos de feminicídio, caracterizado pela morte de mulheres motivada pelo menosprezo ou discriminação à condição feminina. Esse total representa o maior número registrado desde 2020, início da coleta de dados pelo Painel Violência Contra a Mulher, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Comparado ao primeiro ano de registros, quando foram julgados 3.375 casos, observa-se um aumento superior a 225%. No mesmo período, novos processos de feminicídio totalizaram 8.464, indicando que o número de casos julgados superou o de novos registros em 2024 (CNJ, 2025).

Quanto à violência doméstica, que abrange crimes previstos na Lei Maria da Penha e descumprimentos de medidas protetivas, entre outros, foram registrados 966.785 novos casos, enquanto o total de processos julgados alcançou

596.309. Ao final do ano, permaneciam pendentes 1.297.142 processos. A dimensão do problema é ainda evidenciada pelos dados da 10ª Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, conduzida pelo Instituto DataSenado em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência (OMV), que indicam que cerca de três em cada dez brasileiras já foram vítimas de violência doméstica (Agência Senado, 2023).

Embora condene a “discriminação” e defenda a “liberdade de escolha”, o feminismo liberal se recusa firmemente a tratar das restrições socioeconômicas que tornam a liberdade e o empoderamento impossíveis para uma ampla maioria de mulheres. Seu verdadeiro objetivo não é igualdade, mas meritocracia. Em vez de buscar abolir a hierarquia social, visa a “diversificá-la”, “empoderando” mulheres “talentosas” para ascender ao topo. Ao tratar as mulheres como “grupo sub-representado”, suas proponentes buscam garantir que algumas poucas almas privilegiadas alcancem cargos e salários iguais aos dos homens de sua própria classe. Por definição, as principais beneficiárias são aquelas que já contam com consideráveis vantagens sociais, culturais e econômicas. Todas as demais permanecem presas no porão (Arruzza; Fraser; Bhattacharya, 2019).

Diante da dimensão estrutural da violência contra as mulheres, torna-se insuficiente apostar exclusivamente em respostas jurídicas ou em estratégias individuais do dito empoderamento feminino. Embora a Lei Maria da Penha (Brasil, 2006) represente um marco basilar na luta contra a violência doméstica, sua efetividade esbarra em limites institucionais, na morosidade do sistema de justiça e, sobretudo, na permanência de uma cultura patriarcal que naturaliza a agressão e responsabiliza as vítimas. A persistência de índices alarmantes de feminicídio e violência doméstica evidencia que a punição, por si só, não é capaz de romper o ciclo da violência.

À vista disso, o feminismo liberal mostra-se particularmente limitado ao reduzir a questão da desigualdade à ampliação de oportunidades individuais e à ascensão de algumas mulheres a posições de poder. Ao ignorar as condições materiais que moldam a vida da maioria, esse

discurso acaba por legitimar uma falsa ideia de liberdade, baseada na meritocracia e na competição, enquanto mantém intactas as estruturas que produzem exploração e violência. A promessa de empoderamento, nesse contexto, beneficia poucas e abandona muitas, reproduzindo a lógica excludente do próprio capitalismo.

Em síntese, superar a violência contra as mulheres exige, portanto, uma transformação profunda das bases sociais que a sustentam. Isso implica questionar a centralidade do trabalho não remunerado, redistribuir responsabilidades de cuidado, fortalecer redes coletivas de apoio e enfrentar as desigualdades de classe, raça e gênero de forma articulada atenta às múltiplas formas de vivenciar experiências violentas e as possibilidades reais que esperam as mulheres depois disso.

Considerações finais

As reflexões desenvolvidas ao longo deste trabalho evidenciam que a criação e a vigência da Lei nº 11.340/2006 representaram um marco importante para dar visibilidade e transparência à violência doméstica contra a mulher no Brasil, promovendo repercussões jurídicas, políticas e acadêmicas significativas (Brasil, 2006). Apesar desse avanço, a persistência e o agravamento dos índices de violência doméstica demonstram que a simples existência da lei não é suficiente para erradicar o problema. O enfrentamento efetivo exige, além da atuação penal, profundas transformações sociais e culturais voltadas para a desconstrução da lógica patriarcal que ainda estrutura as relações de gênero.

Nesse sentido, é fundamental reconhecer que o combate à violência contra as mulheres não pode se restringir à responsabilização do agressor, pois o patriarcado é alimentado por um conjunto de práticas, valores e instituições que se reproduzem cotidianamente na vida social. Tal cenário se insere em um contexto mais amplo, no qual o sistema capitalista, ao priorizar o lucro e a

acumulação, esgota os recursos materiais e emocionais necessários para sustentar famílias, comunidades e redes de solidariedade. As atividades de cuidado, essenciais para a manutenção da vida e dos laços sociais, continuam sendo invisibilizadas e desvalorizadas, ainda que desempenhem papel central na reprodução social e na reposição da força de trabalho.

A análise demonstra que a crise da reprodução social, marcada pela sobrecarga das mulheres e pela precarização do cuidado, dialoga diretamente com a violência doméstica, pois ambas se enraízam na mesma estrutura de desigualdade de gênero. Como nos alerta Saffioti (2015), a divisão sexual do trabalho não apenas organiza a vida social de acordo com papéis atribuídos a homens e mulheres, mas também legitima relações assimétricas de poder. Assim, para que a Lei Maria da Penha alcance sua plena eficácia, é imprescindível integrar políticas de prevenção, educação e promoção da igualdade de gênero, de forma a transformar não apenas as leis, mas as bases estruturais que sustentam a desigualdade e a violência.

Referências

- AGÊNCIA SENADO. DataSenado aponta que 3 a cada 10 brasileiras já sofreram violência doméstica. *Agência Senado*, 21 nov. 2023. Atualizado em 24 nov. 2023. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2023/11/21/datasenado-aponta-que-3-a-cada-10-brasileiras-ja-sofreram-violencia-domestica>. Acesso em: 14 ago. 2025.
- ARRUZZA, Cinzia; FRASER, Nancy; BHATTACHARYA, Tithi. *Feminismo para os 99%: um manifesto*. Tradução de Heci Regina Candiani. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2019.
- BATISTA, Nilo. Só Carolina não viu - violência doméstica e políticas criminais no Brasil. In: MELLO, Adriana Ramos de (Org.). *Comentários à Lei de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher*. Rio De Janeiro: Lumen Juris, 2009.
- BRASIL. *Código Penal: Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940*. Atualizado até a Lei nº 14.064, de 23 de setembro de 2020. Brasília: Presidência da República, 2020. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 30 jul. 2025.
- BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 30 jul. 2025.
- BRASIL. *Lei nº 10.886, de 17 de junho de 2004*. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.886.htm#art1. Acesso em: 30 jul. 2025.
- BRASIL. *Brasil. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006*. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/11340.htm. Acesso em: 30 jul. 2025.
- CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Novo painel da violência contra a mulher é lançado durante sessão ordinária do CNJ. *Agência CNJ de Notícias*, 11 mar. 2025. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/novo-painel-da-violencia-contra-a-mulher-e-lancado-durante-sessao-ordinaria-do-cnj/>. Acesso em: 14 ago. 2025.
- FRASER, Nancy. *Capitalismo canibal*. São Paulo: Verso, 2022.
- HERMANN, Jacqueline; BARSTED, Leila de Andrade Linhares. O judiciário e a violência contra a mulher: a ordem legal e a (des)ordem familiar. *Cadernos Cepia*, 1995.
- KARAM, Maria Lúcia. Violência de gênero: o paradoxal entusiasmo pelo rigor penal. *Boletim IBCrim*, v. 177, 2007.
- LOVATTO, Angélica. Desvendando *O poder do macho*: um encontro com Heleieth Saffioti. *Lutas Sociais*, São Paulo, n. 27, p. 110-118, 2011. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/handle/11449/125878>. Acesso em: 13 ago. 2025.
- MACIEL, Débora Alves. Ação coletiva, mobilização do direito e instituições políticas: o caso da campanha da Lei Maria da Penha. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, v. 26, n. 77, p. 97-112, 2011.
- MELLO, Adriana Ramos de; PAIVA, Livia de Meira Lima. *Lei Maria da Penha na prática*. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.
- MONTEIRO, Claudete Ferreira de Souza; SOUZA, Ivis Emília de Oliveira. Vivência da violência conjugal: fatos do cotidiano. *Texto & Contexto - Enfermagem*, Florianópolis, v. 16, n. 1, p. 26-31, jan.-mar. 2007. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tce/a/3f9LYtjbg9XJWLZZ3QXmgtg/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 14 ago. 2025.
- PENHA, Maria da. *Sobrevivi... posso contar*. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Cortez, 2017.
- PORTO, Madge; COSTA, Francisco Pereira. Lei Maria da Penha: as representações do judiciário sobre a violência contra as mulheres. *Estudos de Psicologia*, Campinas, v. 27, n. 4, p. 479-489, out.-dez. 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/estpsi/a/BP37PqLXRmSjPkJBjPZJWpsf/?format=html&lang=pt>. Acesso em: 15 ago. 2025.
- POUGY, Lília Guimarães. Desafios políticos em tempos de Lei Maria da Penha. *Rev Katálisis*, v. 13, n. 1, p. 76-85, 2010.
- ROMEIRO, Julieta. A Lei Maria da Penha e os desafios da institucionalização da “violência conjugal” no Brasil. *Seminário Internacional Fazendo Gênero: “Construindo novas relações de gênero: a presença feminina nos territórios do saber”*. Florianópolis (2008).

SABADELL, Ana Lúcia. *Manual de sociologia jurídica: introdução a uma leitura externa do direito*. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.

SAFFIOTI, Heleieth Iara Bongiovani. *A mulher na sociedade de classes: mito e realidade*. 3. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2013.

SAFFIOTI, Heleieth Iara Bongiovani. *Gênero, patriarcado, violência*. 2. ed. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2015.

SAFFIOTI, Heleieth Iara Bongiovani. *O poder do macho*. 9. ed. São Paulo: Moderna, 1987.

SANTOS, Cecília MacDowell. Da delegacia da mulher à Lei Maria da Penha: absorção/tradução de demandas feministas pelo Estado. *Revista Crítica de Ciências Sociais*, n. 89, p. 153-170, 2010, p. 155.

SCHRAIBER, Lilia Blima; D'OLIVEIRA, Ana Flávia; COUTO, Márcia Thereza; HANADA, Heloisa; KISS, Lígia; DURAND, Julia; PUCCIA, Maria Inês; ANDRADE, Marta Campagnoni. Violência contra mulheres entre usuárias de serviços públicos de saúde da Grande São Paulo. *Revista de Saúde Pública*, São Paulo, v. 41, n. 3, p. 359-367, 2007. Disponível em: <https://www.scielo.org/pdf/rsp/v41n3/5820.pdf>. Acesso em: 14 ago. 2025.

TJDFT. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Quem é Maria da Penha. 2024. Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/informacoes/cidadania/nucleo-judiciario-da-mulher/o-nucleo-judiciario-da-mulher/quem-e-maria-da-penha>. Acesso em: 15 ago. 2025.

ZANCAN, Natália; WASSERMANN, Virginia; LIMA, Gabriela Quadros de. 2013. A violência doméstica a partir do discurso de mulheres agredidas. *Pensando Famílias*, 17(1), 63–76. Disponível em: https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-494X2013000100007. Acesso em: 14 ago. 2025.